

MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PLUS ДАСТУРИДА ИШЛАШНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА МУЛЬТИМЕДИАЛИ ҚЎЛЛАНМА ЯРАТИШ

доц. **Жакбаров Одилжон Отамирзаевич**

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Жакбарова Дилноза Хабибуллаевна

Наманган шаҳар 7-мактаб ўқитувчиси

ANNOTATSIYA

Мақолада Microsoft Office 2016 Pro Plus дастурида ишлашни ўрганиш бўйича мультимедиа қўлланма яратиш технологияси, умумий структурасини ишлаб чиқиш босқичлари ҳамда яратиладиган электрон қўлланмадан фойдаланиш ва ички структураси бўйича зарур тавсиялар келтириб ўтилади.

kalit soʻzlar: web, office, глоссарий, саҳифа, шаблон, фрейм, дизайн, структура

Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 28.12.2018 йил куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида бу соҳага оид куйидаги фикрлари келтириб ўтилади. “Иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгилашни назарда тутадиган Рақамли иқтисодиёт миллий концепциясини ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини ҳаётга татбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин камайтириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказган таҳлиллар ҳам буни тасдиқламоқда. Шунинг учун Ҳукуматга икки ой муддатда рақамли иқтисодиётга ўтиш бўйича “Йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш топширилади. Бу борада ахборот хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур”.

Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, биз профессор-ўқитувчилар ҳам таълим тизимида дарс машғулотларини сифатини ошириш учун ахборот технологияларини кенг қўллаш орқали келгусида етишиб чиқаётган кадрларни АКТ бўйича билимларини янада ошириш учун турли мультимедиали қўлланмалар яратиш ва қўллаш бўйича манбалар ишлаб чиқиш асосий вазифаларимиздан бири ҳисобланади.

MicroSoft Office 2016 Pro Plus бўйича мультимедиали қўлланма яратишнинг умумий алгоритми сифатида қуйидаги босқичларни келтириб ўтишимиз мумкин:

1. Яратиладиган Web саҳифа бўйича зарурий ахборотларни тўплаш.

Бу босқичда берилган мавзу бўйича зарурий ахборотлар тўпланади. Масалан: фаннинг давлат таълим стандарти, фан дастури, ишчи дастури, келандар режаси, маърузалар матни, дарс сценарийси, савол ва топшириқлар тўплами, мустахкамлаш тестлари, видеодарс ишланмалари, фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати, дастурдан фойдаланиш бўйича кўрсатма хақидаги маълумотлар бўйича маълумот тўпланади. Бу маълумотларни Word редактори ёрдамида компьютерга киритиб, маълум бир форматга солинади. Шунингдек барча маълумотларни тайёрлаб олингач кейинги босқичга ўтилади.

Яратиладиган Web саҳифанинг умумий структурасини ҳосил қилиш.

Бу босқичда яратиладиган Web сайт учун шаблонларни тайёрланади. Бу шаблонларни саҳифани яратаётган дизайнер ҳамда программистнинг маҳорати билан ҳам боғлаш мумкин. Чунки, дастурий воситаларнинг ўзида ҳам махсус шаблонлар мавжуд бўлиб, бу шаблонлардан фойдаланиш ёки янги шаблон яратиш ҳам мумкин. Қуйида шаблон учун бир нечталарини фрейм ва жавалларни келтириб ўтайлик.

.....

3. Саҳифага тегишли саҳифаларни ўзаро боғлаш.

Бу босқичда ҳар бир яратилган саҳифани бир-бири билан ўзаро боғлаб, саҳифа учун занжир ҳосил қилинади.

4. Саҳифага дизайн бериш бўлими.

Бу босқичда ҳар бир саҳифани дизайн жиҳатдан янада кучайтирилади, кўшимча безаклар берилади.

5. Яратилган Web саҳифани текшириш.

Бу бўлимда яратилган саҳифани назоратдан ўтказиб, ишлаш жараёни текширилади. Бу текширишнинг энг қулай усули бу саҳифани бошқа компьютерда ишлатиб кўриш ва ўзаро боғлиқлигини текшириб чиқиш ҳисобланади.

Эндиги асосий вазифа бўлимларни ташкил этиш ва структурани шакллантиришдан иборат. Маълумотлар гуруҳлаш мазмуни қуйидаги бўлимларни ташкил қилиб оламиз. Булар: Бош саҳифа, меъёрий ҳужжатлар: фан дастури, ишчи дастур, календар режа; мавзу бўйича назарий маълумотлар, тренажер: MicroSoft Office 2016 Pro Plus дастурини ўрнатиш, ишга юклаш, ишчи ойнаси, дастурда ишлаш; видеодарс: дастурнинг ишчи муҳити билан танишиш, дастурда ишлаш; савол-жавоб, тест топшириқлари, глоссарий, топшириш, фойдаланиш учун тавсия этиладиган адабиётлар каби бўлимлардан иборат бўлади. Бу бўлимларни ўзаро боғлиқлик схемасини эса қуйидагича келтириб ўтамиз:

Келтириб ўтилган бўлимлар ичида Меъёрий ҳужжатлар бўлими ҳам ички структурага эга бўлади. Бу структурани ишоратлар асосида боғланиш схемасини ташкил этиш учун қуйидаги қисмларни ташкил этиб оламиз, булар:

- Меъёрий хужжатлар
- Фан дастури
- Ишчи ўқув дастури

Келтириб ўтилган структура асосида фойдаланувчилар учун MicroSoft Office 2016 Pro Plus дастурий пакетини оʻрнатish va sozlash boʻyicha elektron qoʻllanma ishlab chiqish жараёнини бошлашимиз ва бунинг учун саҳифаларни яратиш дастурий воситаларидан фойдаланишимиз мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *О применении информационных технологий в уроках информатики / А.Норматов, Ф. А. Абдусатторова, О.О.Жакбаров, Д.Х.Жакбарова. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2017. — №2 (12). — С.12-14.*
2. *Этапы создания учебных мультимедийных средств / О.О.Жакбаров, Э.Косимов, Д.Х.Жакбарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 9 (143). — С. 324-326.*